

B18 纽伦堡审判立法和解放畜牲宣言：真正包青天降临和民事先于刑事第一线光明宣言

Nuremberg Judgement Legislation and Sun Legislation and the Emancipation

Proclamation: Animals and Beasts

阿紫宝宝(Henry Hill)

Principle of crimal action preceding civil action, the common internation legal tradition is false and wrong, and it makes all the human being and all the people be animals and beasts. Today principle of civil action preceding crimal action substituting for principle of crimal action preceding civil action, is the first Judgement Legislation, Sun Legislation and the AB(Animals and Beasts) Emancipation Proclamation beyond the memory of men.

全人类 6500 年来，至今都是权力、利益至上的差异化社会，本征合法性绝对归零即为黑暗、邪恶充斥一切；刑事先于民事国际惯例更是让全人类无法走出畜牲才能有的法律丛林。

今天，审判中民事先于刑事原则替代刑事先于民事之法律丛林法则表明：审判中民事先于刑事就是这人类的第一线光明，这就是光明宣言、民事先于刑事第一线光明宣言。

审判中民事先于刑事原则替代刑事先于民事（差异化至上、胜者为往、赢者通吃）之法律丛林法则，这是全人类有史以来第一审判法立法。

现在，我们以审判中民事先于刑事原则替代刑事先于民事之法律丛林法则，人类的法律这才第一次告别并脱离法律丛林时代而首次进入文明时代。人们急功近利、急于求成的思想用法律上，这才导致人类在法律上自己倒退回丛林时代做畜牲。今天，全人类在法律上正式首次获得解放，人们从法律上的畜牲年代走出来进入同领国文明时代；当然，民事案件和刑事案件并存时，警察要遵循刑事先于民事原则无缝第一时间抓捕刑事罪犯，以确保社会安全，从而构成民事先于刑事世界第一线光明原则、民事先于刑事世界第一线法律光明原则，这就是解放畜牲宣言。中国人假设了近千年的包青天，今日才第一次以民事先于刑事法则的形式到来，这才是真正的规则包青天、本征包青天、天人合一包青天、天一包青天，随之构成天人合一包青天宣言和原则、天一包青天宣言和原则。

林肯解放了黑奴，却没有意识到全美国、全人类在法律上竟然全是四脚着地的畜牲，等于是全世界都是畜牲无分别的粪坑里解放奴隶毫无意义，全部人不是奴隶却仍然是浑身沾满大便的畜牲，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全人类在法律上是畜牲就都是绝对的畜牲，从而构成民事先于刑事之前全民畜牲原则、全人类畜牲原则。

今天，我以审判民事先于刑事原则和警察处置刑事先于民事原则解放全世界的畜牲，让全人类、世界万国脱离畜牲天坑、丛林露天粪坑而进入光明世界和文明新净界。

1. 光明宣言：邪恶（黑暗）见光死原则、一线光明消灭邪恶（黑暗）原则

依据无分别绝对原则，邪恶是没有光明之无分别黑暗而必然是绝对的，从而构成邪恶黑暗绝对原则。

邪恶 W 之中有了一线光芒，黑暗即不再是绝对的，从而构成邪恶一线光明（光明）非绝对原则、邪恶怕一线光明原则、邪恶（黑暗）怕光（见光死）原则、邪恶（黑暗）见光非绝对原则： $W < \infty$ 。

依据完全绝对原则、无分别绝对原则，邪恶是吞噬一切的，从而构成邪恶绝对负压（吞噬自己）原则、邪恶（黑暗）吞噬自己绝对原则、邪恶（黑暗）无限内卷（无限外卷、无限吞噬）原则。

如果邪恶 W 不见光死，那么，邪恶 W 必然是无法吞噬自己做维持会会长或者邪恶 W 是无限大的，记为结论 F ；然而，依据邪恶（黑暗）吞噬自己绝对原则、邪恶（黑暗）见光非绝对原则，邪恶（黑暗）见光后即为非绝对的同时是绝对吞噬自己的，记为结论 G ，此时，令 R ：选举目标 N 是选举政治代表机制 M 的前提、 S ：政治代表机制 M 一定是选举目标 N 的前提， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得邪恶（黑暗）不见光死否定原则和邪恶（黑暗）见光死原则、一线光明消灭邪恶（黑暗）原则，而审判中民事先于刑事原则替代刑事先于民事之法律丛林法则表明：审判中民事先于刑事就是这人类的第一线光明，这就是光明宣言、民事先于刑事第一线光明宣言。

中共无限吞噬一切，包括历任党魁不得好死，杀尽一切民国大师且百年举国再无一个大师，欠下中国人民二十几亿条人命的血债累累，与邪恶吞噬一切保持一致而必然是邪恶的，从而构成中共邪恶（黑暗）绝对原则。

2. 解放畜牲宣言：审判民事先于刑事原则和警察处置刑事先于民事原则

全世界在在过去的 6500 年至今，全人类各国在审判案件中都采用刑事先于民事原则，这全都错了，违背了同一性先于差异性原则，等于胜者为王赢者通吃的畜牲之丛林法则，与畜牲没什么两样而和文明没半点关系，从而构成审判时刑事先于民事丛林法则（畜牲）原则。

现在，我们以审判中民事先于刑事原则替代刑事先于民事之法律丛林法则，人类的法律这才第一次告别并脱离法律丛林时代而首次进入文明时代。人们急功近利、急于求成的思想用法律上，这才导致人类在法律上自己倒退回丛林时代做畜牲。今天，全人类在法律上正式首次获得解放，人们从法律上的畜牲年代走出来进入同领国文明时代；当然，民事案件和刑事案件并存时，警察要遵循刑事先于民事原则无缝第一时间抓捕刑事罪犯，以确保社会安全，从而构成民事先于刑事世界第一线光明原则、民事先于刑事世界第一线法律光明原则，这就是解放畜牲宣言。中国人假设了近千年的包青天，今日才第一次以民事先于刑事法则的形式

到来，这才是真正的规则包青天、本征包青天、天人合一包青天、天一包青天，随之构成天人合一包青天宣言和原则、天一包青天宣言和原则。

林肯解放了黑奴，却没有意识到全美国、全人类在法律上竟然全是四脚着地的畜牲，等于是在全世界都是畜牲无分别的粪坑里解放奴隶毫无意义，全部人不是奴隶却仍然是浑身沾满大便的畜牲，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全人类在法律上是畜牲就都是绝对的畜牲，从而构成民事先于刑事之前全民畜牲原则、全人类畜牲原则。

今天，我以审判民事先于刑事原则和警察处置刑事先于民事原则解放全世界的畜牲，让全人类、世界万国脱离畜牲天坑、丛林露天粪坑而进入光明世界和文明新净界。

审判中民事先于刑事原则替代刑事先于民事（差异化至上、胜者为往、赢者通吃）之法律丛林法则，这是全人类有史以来第一次审判法立法，也就是纽伦堡审判立法，因此又称为解放全人类的光明立法。

民事案件处于原告和被告之间而必然是相对的，从而构成民事案件相对（有限）原则、民事相对（有限）原则。民事案件有标的而具有同一性，原告和被告都或多或少共同指向同一个目标，从而构成民事同一性原则。

民事案件基本是违约或纠纷，后者由含糊不清、历史遗留问题、地缘遗留问题、无效问题等造成的，需要重新确立合法性；前者直接就是合法性断裂，二者都起源于非侵犯类型而开启于合法性的重新确立，从非侵犯到合法性的重新确立，从同一性到差异化再期望问题解决而平息，属于效力接续的连续性问题，但诈骗、侵吞、挪用、盗窃等则是直接侵犯的刑事案件，从而构成民事起源于非侵犯（同一性、效力接续、连续性）原则、民事开启于合法性（效力）重新确立原则。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，刑事案件是一方侵犯另一方，如一方殴打另外一方，直接构成损毁、伤害、死亡等负增长，不存在着合法性断裂、接续问题，从而构成刑事（案件）直接侵犯（非合法性断裂、非效力接续、非连续性）原则、刑事（案件）差异性（绝对）原则。

依据同一性先于差异性原则，对于任何主体、事物 **W**，同一性是差异性的支撑和前提。如果人们采用刑事先于或等于民事原则，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，原告、被告、当事人、受害者、尤其是受冤枉的嫌疑人 **Y** 就会在没有拿回自己的资金做支撑的条件下被对方所陷害而含冤受刑，美国的《小孩换金钱》案件就是剥离父母的同一性监护资源支撑下发生的，任何刑事案件都是绝对的，则与刑事案件保持同一的刑事审判必然是绝对的，先于民事的刑事审判 **Q** 即是差异性先于或等于同一性而为无条件、绝对的或者是处理绝对的，即审判顺序 **K** 是刑事先于民事的，记为结论 **F**；然而，依据同一性先于差异性原则、同一律，任何法律都是理性的而必然是相对的，受审判人 **Y** 也必须（尽可能）在有同一性支撑的情形下接受刑事审判 **Q**，即刑事审判 **Q** 必须在同一性的民事案件都处理完毕的情形下进行即同一性先于差异性的，则审

判顺序 K 必须是民事案件先于刑事案件的，记为结论 G ，此时，令 $R::Q$ 差异性先于或等于同一性的、 $S::K$ 是民事先于刑事的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得刑事先于或等于民事否定（错误）原则和民事先于刑事原则、民事案件先于刑事原则。

如果一个刑事案件过程中出现民事案件，依据民事先于刑事原则，法官必须先停下来处理好民事案件再继续审判刑事案件；如果一个刑事案件结案时出现民事案件，依据民事先于刑事原则，法官必须立刻处理好民事案件或者立刻移交民事法庭处理相关民事案件。

在民事案件与刑事犯罪并存的情形下，警察必须第一时间先处理刑事犯罪、控制刑事罪犯，然后再交由法庭处理，而不是象中共千方百计不予立案来祸国殃民，从而构成警察处置案件刑事先于民事原则，因为，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，刑事犯罪属于差异化的绝对犯罪，其中多有穷凶极恶的刑事罪犯、杀人犯、惯犯等，人们如果不第一时间处置往往后果不堪设想。